

IMUNIZAÇÃO JUDICIAL

dezembro 18, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 57/2020

Antes que alguém, frenética e desvairadamente, propale o contrário, afirmo: sim, precisamos de uma vacina! Sim, precisamos salvar vidas! Mas a que custo?

Ao transformarem a cloroquina em cosmético ideológico e ideologia em ciência os “senhores dos anéis” resolveram que a norma jurídica é a salvação sanitária.

A questão (e não há lados nem bandas, talvez bandos) virou uma crise sanitária que passou a ser equacionada pelo criativismo (já não se trata de ativismo) que estabelece prazos a microscópios, reagentes e soluções químicas como se ciência, política e direito fossem ingredientes e reagentes que possam ser misturados em um único tubo de ensaio, cuja solução será injetada coercitiva, mas não à força, em ratos, gatos e até sapatos, todos cobaias de uma aventura cujo epílogo não se prevê, embora se dimensione.

Não faz muito tempo – e me refiro há pouco mais de um ano – o Supremo Laboratório Jurídico (é inevitável o humor) estabeleceu restrições ao fornecimento público de medicamentos sem registro da Anvisa. Basta buscar nas redes sociais.

Notem. Fornecedor público de medicamentos, seguramente em escala menor, do que se projeta em episódios de epidemia.

É preciso correr contra o tempo? Claro, a pandemia impõe e a integridade da vida exige. Mas, e quem será responsabilizado por uma catástrofe? A Anvisa, por não ter autorizado o registro? Os laboratórios, por terem fornecido a vacina? Os políticos, por terem na beligerância o palanque, o vacinado (por voluntariedade direta ou indireta?) ou a União?

Adivinhem? Quem é a grande é generosa viúva?

A esta altura da vida, após tantos anos de ensino na Academia, tenho me deparado com muitas coisas. Umas exóticas, outras teratológicas, outra de duvidoso “paladar jurídico”. Já vi o direito natural ser condicionado pelo direito objetivo, quando assisti o horário de verão, por decreto, dizer que 12:00 é na verdade 13:00hs. Mas confesso, nunca tinha visto, o obrigatório não ser coercitivo, o valer se o existir e o vírus ser extinto sentencialmente.

Jamais diga em sua vida que não nos banhamos nas mesmas águas dos rios porque, no Brasil, há sempre “senhores dos anéis” que desmentirão a natureza, desafiarão a lógica e te convencerão de que, se Deus não lhes tivesse pedido permissão, o mundo não existiria.

Seja o que Deus quiser (e eles permitirem) nesta pandemia jurídica, em que a imunização judicial faz de todos reféns ou sentenciados à morte.

Continuo a afirmar. É preciso preservar a vida. É indispensável uma vacina para todos. A questão é, a que custo?

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) -

PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DESCONHECER E IGNORAR

PRÓXIMO POST

VAI SER BOM, NÃO FOI?

UM COMENTÁRIO EM “IMUNIZAÇÃO JUDICIAL”

Pingback: **IMUNIZAÇÃO JUDICIAL | PENA DO PAVÃO**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**